

(Grant Agreement 101093921)

Climate adaptation and the components of vulnerability

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

Climate adaptation and the components of vulnerability

Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY).

1. Link to the material: See annexes

2. Potential key entries to search material.

Category: Climate Adaptation, Climate Mitigation, Vulnerability, Exposure, Sensitivity, Adaptive Capacity

Target: General public (though scientifically sound, the information presented was adapted to fit non-academic audiences.)

3. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 35min

Objective: Used during the info-event offered right before the Inception Workshop (in Dresden), in order to equip participants with basic knowledge about climate adaptation

Type of resource: Presentation from the Pilot Region Dresden

Language: German, (Original title: *Klimaanpassung und Klimavulnerabilität*)

4. Key Challenges/ issues addressed

Lack of information and knowledge about the topic of climate adaptation and the root mechanisms, cause-effect relationships of climate hazards.

5. What the Resource Offers

Description of the difference between climate adaptation and mitigation + the components of vulnerability (exposition, sensitivity and adaptive capacity) and how they interact with each other.

Practical example of how this applies to heatwaves.

Kliimamuutustega kohanemine ja haavatavuse komponendid

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektide, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. Link materjalile

Vt lisad

2. Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks.

Kategooria: Kliimamuutustega kohanemine, kliimamuutuste leevendamine, haavatavus, kokkupuude, tundlikkus, kohanemisvõime

Sihtrühm: Lai üldsus (kuigi teaduslikult tõendatud, on esitatud teave kohandatud mitteakadeemilisele publikule).

3. Lühike sissejuhatus/kokkuvõte

Hinnanguline kestus: 35min

Eesmärk: Kasutamiseks infopäeval, mis toimub vahetult enne sissejuhatavat töötuba (Dresdenis), andmaks osalejatele põhiteadmised kliimamuutustega kohanemise kohta.

Ressursi tüüp: ettekanne pilootregioonist Dresdenist

Keel: Saksa keel, (originaalpealkiri: Klimaanpassung und Klimavulnerabilität)

4. Peamised väljakutsed/ lahendatavad probleemid

Info ja teadmiste puudumine kliimamuutuste kohanemisega seonduvatel teemadel ning kliimaotude alusmehhanismide ja põhjuslike seoste kohta.

5. Mida ressurs pakub?

Kliimaga kohanemise ja kliimamuutuste leevendamise erinevuste kirjeldust + haavatavuse komponendid (kokkupuude, tundlikkus ja kohanemisvõime) ning nende omavaheline vastastikune mõju.

Praktiline näide sellest, kuidas see kuumalainete puhul kehtib.

Adaptation au changement climatique et composantes de la vulnérabilité

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora.

1. Lien vers le contenu: Voir annexes

2. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel.

Catégorie et cible : Catégorie : Adaptation au changement climatique, Atténuation du changement climatique, Vulnérabilité, Exposition, Sensibilité, Capacité d'adaptation

Cible : Grand public (bien que scientifiquement fondées, les informations présentées ont été adaptées pour convenir à un public non universitaire.)

3. Brève introduction/résumé

Temps estimé : 35min

Objectif : Utilisé lors de la séance d'information organisée juste avant l'atelier de lancement (à Dresde), afin de fournir aux participants des connaissances de base sur l'adaptation au changement climatique.

Type de ressource : Présentation de la région pilote de Dresde

Langue : Allemand, (Titre original : Klimaanpassung und Klimavulnerabilität)

4. Principaux défis/problèmes abordés

Manque d'informations et de connaissances sur le thème de l'adaptation au changement climatique et sur les mécanismes fondamentaux et les relations de cause à effet des risques climatiques.

5. Apports de la ressource

Description de la différence entre l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets + les composantes de la vulnérabilité (exposition, sensibilité et capacité d'adaptation) et comment elles interagissent entre elles.

Exemple pratique illustrant comment cela s'applique aux vagues de chaleur.

Klimaanpassung und Klimavulnerabilität

Im Rahmen der Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Ressourcen entwickelt. Dies beinhaltet multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Link zur Ressource: siehe Anhang

2. Potenzielle Suchbegriffe:

Kategorie: Klimaanpassung, Klimaschutz, Vulnerabilität, Exposition, Sensitivität, Anpassungsfähigkeit

Zielgruppe: Allgemeine Öffentlichkeit (die Informationen sind wissenschaftlich fundiert, wurden jedoch für ein nicht-akademisches Publikum angepasst.)

3. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Zeit: 35min

Ziel: Vermittlung von Grundkenntnissen über Klimawandelanpassung, verwendet während der Informationsveranstaltung vor dem Auftaktworkshop in Dresden

Ressourcentyp: Präsentation aus der Pilotregion Dresden

Sprache: Deutsch

4. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Mangel an Informationen und Wissen über das Thema Klimaanpassung und die zugrunde liegenden Mechanismen sowie die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von Klimarisiken.

5. Was die Ressource bietet

Beschreibung des Unterschieds zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz, sowie der Komponenten von Vulnerabilität (Exposition, Sensitivität und Anpassungsfähigkeit) und deren Interaktion.

Praktische Anwendung am Beispiel Hitzewellen.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και παράγοντες ευαλωτότητας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Adaptation AGORA έχει δημιουργήσει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια/συνεδρία, παρουσιάσεις, καθώς και το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών Ακαδημιών. Το Adaptation Agora δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των υλικών (CC BY).

1. Σύνδεσμος προς το υλικό: βλέπε παραρτήματα

2. Πιθανοί βασικοί όροι αναζήτησης του υλικού.

Κατηγορία: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, ευπάθεια, έκθεση, ευαισθησία, προσαρμοστική ικανότητα

Στόχος: Ευρύ κοινό (αν και επιστημονικά τεκμηριωμένες, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν προσαρμοστεί ώστε να είναι κατανοητές από μη ακαδημαϊκό κοινό).

3. Σύντομη εισαγωγή/περίληψη

Εκτιμώμενος χρόνος: 35 λεπτά

Σκοπός: Χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε αμέσως πριν από το εναρκτήριο εργαστήριο (Δρέσδη), προκειμένου να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες με βασικές γνώσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τύπος υλικού: Παρουσίαση από την πιλοτική περιοχή της Δρέσδης.

Γλώσσα: Γερμανικά (αρχικός γερμανικός τίτλος: Klimaanpassung und Klimavulnerabilität)

4. Βασικές προκλήσεις/ζητήματα που αντιμετωπίζονται

Έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τους βασικούς μηχανισμούς της, τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος των κλιματικών κινδύνων.

5. Τι προσφέρει το υλικό

Περιγραφή των διαφορών μεταξύ προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού και των παραγόντων της ευαλωτότητας (έκθεση, ευαισθησία και ικανότητα προσαρμογής) και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Πρακτικό παράδειγμα του πώς αυτό εφαρμόζεται σε περιστατικά καύσωνα.

Adattamento al cambiamento climatico e le componenti della vulnerabilità

Nell'ambito delle attività di capacity building, Adaptation AGORA ha sviluppato diversi materiali che spaziano da contenuti multimediali, come video e registrazioni di webinar/conferenze, presentazioni in power point, nonché contenuti per lo sviluppo delle due Accademie.

Adaptation Agora non è responsabile dell'utilizzo dei materiali (CC BY)

1. Link Alla risorsa: vedi allegati

2. Parole chiave per cercare la risorsa

Categoria: adattamento al cambiamento climatico, mitigazione, vulnerabilità, esposizione, sensibilità, capacità di adattamento

Destinatari: Pubblico generale (pur essendo scientificamente accurate, le informazioni presentate sono state adattate per un pubblico non accademico).

3. Sintesi

Tempo stimato per la consultazione della risorsa: 35 min

Obiettivo: Utilizzata durante l'evento informativo offerto subito prima del *Inception Workshop* (a Dresda), con l'obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze di base sull'adattamento climatico

Tipo di risorsa: presentazione power point

Lingua: Tedesco (Titolo Originale: *Klimaanpassung und Klimavulnerabilität*)

4. Principali sfide/problematiche affrontate

Mancanza di informazioni e conoscenze sul tema dell'adattamento climatico e sui meccanismi alla base dei pericoli climatici, comprese le relazioni causa-effetto.

5. Cosa offre la risorsa

Descrizione della differenza tra adattamento climatico e mitigazione + le componenti della vulnerabilità (esposizione, sensibilità e capacità di adattamento) e come queste interagiscono tra loro.

Esempio pratico di come questi concetti si applicano alle ondate di calore.

Adaptación al clima y los componentes de la vulnerabilidad

En el marco de las actividades de desarrollo de capacidades, Adaptation AGORA ha elaborado diversos materiales. Estos abarcan desde materiales multimedia, como vídeos y grabaciones de seminarios web y conferencias, hasta conjuntos de diapositivas, así como contenidos para el desarrollo de las dos academias. Adaptation Agora no se hace responsable del uso de los materiales (CC BY).

1. Enlace al material: Ver anexos

2. Posibles entradas clave para buscar el material.

Categoría: Adaptación al clima, mitigación del clima, vulnerabilidad, exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación

Target: Público en general (aunque científicamente sólida, la información presentada se adaptó para que fuera accesible a un público no académico).

3. Breve introducción/resumen

Tiempo estimado: 35min

Objetivo: Se utilizó durante el evento informativo ofrecido justo antes del taller inicial (en Dresden), con el fin de dotar a los participantes de conocimientos básicos sobre la adaptación al clima.

Tipo de recurso: Conjunto de diapositivas

Idioma: Alemán (título original: Klimaanpassung und Klimavulnerabilität).

4. Retos clave/temas abordados

Falta de información y conocimientos sobre el tema de la adaptación al clima y los mecanismos fundamentales, las relaciones causa-efecto de los riesgos climáticos.

5. Qué ofrece el recurso

Descripción de la diferencia entre adaptación al clima y mitigación. Explicación de los componentes de la vulnerabilidad (exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación) y cómo interactúan entre sí.

Ejemplo práctico de cómo se aplica esto a las olas de calor.

Klimatanpassning och sårbarhet

Adaptation AGORA har tagit fram olika material för kapacitetsutveckling. Dessa inkluderar allt från multimediamaterial, såsom videor och inspelningar av webbseminarier och konferenser, till bildsamlingar och material för utvecklingen av de två akademierna.

Adaptation AGORA ansvarar inte för hur materialen används (CC BY).

1. Länk till materialet: Se bilagor

2. Potentiella sökord.

Kategori: Klimatanpassning, utsläppsminskning, Sårbarhet, Exponering, Känslighet, Anpassningsförmåga

Målgrupp: Allmänheten (även om den information som presenterades är vetenskapligt grundad så har den anpassats för en icke-akademisk publik).

3. Kort introduktion/sammanfattning

Beräknad tid: 35 minuter

Syfte: Att användas under informationsevenemanget strax före första workshopen i Dresden, för att ge deltagarna grundläggande kunskaper om klimatanpassning.

Typ av resurs: Presentation från pilotregionen Dresden

Språk: tyska (Originaltitel: *Klimaanpassung und Klimavulnerabilität*)

4. Centrala umaningar/problem som behandlas

Brist på information och kunskap om ämnet klimatanpassning och de grundläggande mekanismerna och orsakssambanden bakom naturhändelser.

5. Vad resursen erbjuder

Beskrivning av skillnaden mellan klimatanpassning och utsläppsminskning, sårbarhet (exponering, känslighet och anpassningsförmåga) och hur de interagerar med varandra. Praktiskt exempel på hur dessa begrepp kan tillämpas på värmeböljor.

Annex: Resource

Definitionen

Anpassung an den Klimawandel:

(ist in **menschlichen Systemen** definiert als) der Prozess der **Einstellung auf das tatsächliche oder erwartete Klima und seine Auswirkungen**, um Schäden zu begrenzen oder vorteilhafte Gelegenheiten zu nutzen.

Die Maßnahmen zur Anpassung sind vielfältig. Manche **sorgen vor**, andere **reagieren** auf bereits eingetretene Veränderungen. Manche werden **vom Staat initiiert**, andere von **privaten Organisationen oder betroffenen Menschen**.

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02

Minderung (des Klimawandels) / Klimaschutz (Mitigation)

Eingreifen des Menschen zur **Verringerung** der Quellen bzw zur **Förderung** der Senken von Treibhausgasen.

Das ultimative Minderungsziel ist es, **gefährliche anthropogene Eingriffe in das Klimasystem** innerhalb eines Zeitraums zu **verhindern**, der **ausreicht**, dass sich **Ökosysteme anpassen können**, die **Nahrungsmittelherzeugung nicht bedroht** wird und die **wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise** fortgeführt werden kann

(gemäß Artikel 2 der Klimarahmenkonvention UNFCCC)

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02

Auswirkungen

Die Klimaveränderung kann sowohl **positive als auch negative Auswirkungen** mit sich bringen.

Änderungen des Systems können eine **direkte** (z.B. Änderung der **Erntemengen** durch veränderte klimatische Bedingungen) oder eine **indirekte** (z.B. **Einkommensverluste** für landwirtschaftliche Betriebe durch geringere Ernteerträge) **Folge** von **Klimaänderungen** sein.

Quelle: Europäische Kommission (2021), EC IP-102-0-0. Modifiziert nach Haines et al. (2016), 2019

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02

Vulnerabilität / Verwundbarkeit

Die Vulnerabilität **gibt an, inwieweit ein System für nachteilige Auswirkungen** der Klimaänderungen (inklusive Klima-schwankungen und -extreme) **anfällig ist** bzw. nicht fähig ist, diese zu bewältigen.

Photo: Thako Chhand/AP

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-MRSS-2021-CLIMA-02

Die Vulnerabilität hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Eine **vollständige Vulnerabilitätsbewertung** (im Sinne dieser Definition des IPCC) umfasst die **getrennte Bewertung der drei Komponenten** Exposition, Sensitivität und Anpassungskapazität sowie deren funktionelle Verknüpfung.

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-MRSS-2021-CLIMA-02

Breuten et al., 2016

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-MRSS-2021-CLIMA-02

Exposition: gibt an, wie weit das Mensch-Umwelt-System bestimmten Änderungen von Klimaparametern (z.B. Niederschlag, Temperatur etc.) **ausgesetzt** ist.

Exposition -> ist definiert als **das Vorhandensein von Menschen, Existenzgrundlagen, Arten oder Ökosystemen, Umweltfunktionen, -leistungen und -ressourcen, Infrastruktur oder wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Werten an Orten und in Umgebungen, die nachteilig betroffen sein könnten.**

Die Exposition **liegt außerhalb des Systems:** Klimaereignisse **von außen wirken sich auf** das System **aus** und haben eine Wirkung.

Nehmen wir eine Küstengemeinde, die 10 km vom Meer entfernt ist.

Diese Gemeinde **wäre** dem Anstieg des Meeresspiegels und dem Eindringen von Salzwasser in die Grundwasserleiter **ausgesetzt**.

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-MRSS-2021-CLIMA-02

Sensitivität / Empfindlichkeit:

beschreibt, **wie stark** ein Mensch-Umwelt-System (z. B. Wirtschaftssektor Logistik, die Bevölkerungsgruppe älterer Menschen oder ein Waldökosystem Ihre Kommune) **aufgrund seiner gegebenen** ökonomischen, soziodemographischen oder biophysikalischen **Eigenschaften** auf einen klimatischen Einfluss reagiert, (**beeinflussbar bzw. veränderbar ist**).

So **reagieren** ältere Menschen deutlich **sensitiver** auf eine Hitzewelle als junge Erwachsene.

Die Sensitivität ist **das Ausmaß, in dem das System** durch die Exposition gegenüber Risiken **beeinträchtigt wird**.

Das Konzept ist **vergleichbar mit der Immunität**: Wenn man nicht jedes Mal, wenn sich das Wetter ändert, eine saisonale Grippe bekommt (Exposition), bedeutet dies, dass man weniger empfindlich auf das wechselnde Wetter reagiert.

Dies ist eine **interne Eigenschaft des Systems**.

Unsere Küstengemeinden **würden empfindlicher** auf Wirbelstürme reagieren, wenn ihr **Lebensunterhalt** vom Meerestourismus **abhängt**, oder weil sie in Gebieten unterhalb des Meeresspiegels leben.

Anpassungskapazität / Anpassungsfähigkeit:

ist **das Potenzial eines Systems**, z.B. einer Ökosystems, einer Region, einer Gemeinde, eines Unternehmens, einer Gemeinschaft

sich auf den Klimawandel mit seinen Folgen einzustellen.

z.B. die Anpassungsfähigkeit eines Landes **hängt davon ab**, welche Institutionen, Fähigkeiten und Ressourcen ihm zur Verfügung stehen.

Projekt: 101093921 — AGORA — HORIZON-ARISE-2021-CLIMA-02

Basierend auf:

- ❑ IPCC, 2022: Beitrag von Arbeitsgruppe II: Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit (2022) zum Sechsten IPCC-Sachstandsbericht (AR6-WGII)
- ❑ Wetter und Klima - Glossar - Klimaresilienz. Deutscher Wetterdienst, abgerufen am 9. Februar 2022.
- ❑ IPCC, 2014: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
- ❑ CCCA (Climate Change Centre Austria) (2013): Glossar Klima- und Klimafolgenforschung
- ❑ IPCC, 2012: Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Special Report. Cambridge

- Gesundheitsauswirkungen:**
- **Ältere Bevölkerung:** Ältere Erwachsene sind besonders anfällig für Hitzewellen.
 - **Kleinkinder** (Temperatur effektiv zu regulieren+ Hitzebedingte Krankheiten).
- Soziale Verwundbarkeit:**
- **Geringverdiener:innen und Einkommensschwache Bevölkerungsgruppen** (keinen Zugang zu Klimaanlagen, angemessenem Wohnraum und Gesundheitsversorgung)
 - **Obdachlose Menschen** (ohne Schutz + erhöhtes Risiko für Dehydrierung)
- Ort Urbane Hitzeinsel-Effekt:**
- **Bewohner:innen Innerstädtischer Gebiete** (dicht besiedelten Vierteln Dresdens)
- Verkehr:**
- **Nutzer:innen öffentliches Nahverkehrs** (weniger zuverlässig sein, Unannehmlichkeiten)
- Energiekosten:**
- **Haushalte mit geringem Einkommen** (hohe Energieverbrauch zur Kühlung)

- Arbeit im Freien:**
- **Bauarbeiter:innen, Landarbeiter:innen usw.** (Arbeitnehmer:innen im Freien können Hitzebelastung, Dehydrierung und hitzebedingte Verletzungen erfahren)
- Landwirtschaft:**
- **Landwirte und landwirtschaftliche Arbeitnehmer:innen** (Ereignisfälle und die landwirtschaftliche Produktivität verringern)
 - **Geringverdiener:innen und Einkommensschwache Bevölkerungsgruppen** (durch höhere Lebensmittelkosten beeinträchtigt)
- Bildung:**
- **Schüler:innen** (Lernbedingungen beeinträchtigen: Unannehmlichkeiten und verminderter Konzentration)
- Tourismus und Freizeitaktivitäten:**
- **Tourist:innen und Freizeitsportbegleiter:innen** (Tourismus entmutigen)
 - **Lokale Unternehmen** (durch rückläufigen Tourismus beeinträchtigt)
- Psychische Gesundheit:**
- **Isolierte oder gefährdete Einzelpersonen** (soziale Isolation fördern und psychische Gesundheitsprobleme verschlimmern)

